

DOCENDO DISCIMUS

Pavel CERBUȘCĂ

dr., Liceul Teoretic Republican Aristotel
din Chișinău

Voluntariatul – trend de dezvoltare și afirmare personală

Rezumat: În articol este descrisă semnificația voluntariatului la etapa actuală și specificul activităților organizate în beneficiul unor persoane aparte sau al comunității în general, ceea ce face voluntariatul o resursă importantă pentru dezvoltare individuală și promovare în carieră. Fiind o ocupație vocațională, voluntariatul le oferă participanților posibilitatea de a acumula cunoștințe și a-și forma abilități noi, dar mai ales de a-și dezvolta calități ce țin de inteligența

emoțională și împlinirea personală. Voluntariatul este o componentă fundamentală a societății civile, unde sunt mobilizate cele mai nobile aspirații ale omenirii. El promovează solidaritatea la nivel de instituție, familie și comunitate, care este o modalitate de a organiza eficient timpul în scopul dezvoltării personale și comunitare. Implicându-se în acțiuni de voluntariat, un cetățean activ este provocat să se deschidă pentru învățare și pentru a le transmite altora cunoștințele și deprinderile formate. În acest mod, înțelege mai bine cum poate să evolueze propriul său demers. Doar astfel de cetățeni pot fi proactivi, adică se pot mobiliza pentru a soluționa diverse probleme private, ale instituției/organizației, ale familiei sau comunității. În articol sunt prezentate exemple de bune practici, implementate pe parcursul ultimilor ani la Liceul Teoretic Republican Aristotel din Chișinău.

Cuvinte-cheie: voluntariat, implicare, cetățean activ, proactivitate, comunitate, dezvoltare personală, societate.

Abstract: The article describes the significance of volunteering at the current stage and the specific nature of activities organized for the benefit of people or the community, which makes it an important resource for personal development and career promotion. Being a vocation, volunteering offers people the opportunity to gain new knowledge and skills, but especially to develop qualities related to emotional intelligence and personal fulfillment. Volunteering is a fundamental component of civil society, where the most noble aspirations of humanity are mobilized. It promotes institution, family, and community solidarity, and is an efficient way to organize time for personal and community development. An active citizen involved in volunteering is challenged to be open for learning and communicating knowledge and skills to others, which helps him/her understand how to develop his/her own intended approach. Only such citizens can be pro-active – that is, they can mobilize to solve various problems of their own, but also those of their institution/organization, family, or the community. The article presents examples of good practices implemented in the last few years at the Aristotel Republican Theoretical High School of Chișinău.

Keywords: volunteering, involvement, active citizen, pro-activity, community, personal development, society.

ARGUMENT

Voluntariatul definește o activitate desfășurată de o persoană sau de un grup din proprie inițiativă în beneficiul oamenilor sau al comunității, fără ca subiecții implicați să fie remunerați direct pentru aceasta. Voluntariatul reprezintă o modalitate prin care pot fi fortificate și susținute valorile personale și de grup, serviciile acordate adresându-se categoriilor de persoane cu nevoi specifice sau fiind orientate în folosul comunității ca un tot întreg.

O tendință a societății contemporane, în general, și a instituțiilor școlare, în particular, este faptul că, alături de sarcinile ce corespund domeniului cognitiv (IQ), tot mai actuale devin obiectivele care țin de domeniul afectiv (EQ). În acest context, voluntariatul, fiind o ocupație vocațională, le oferă persoanelor implicate atât posibilitatea de a acumula cunoștințe și abilități, cât și oportunitatea de a-și dezvolta calități ce țin de inteligența emoțională, de suflet și de împlinirea personală. De asemenea, se dezvoltă competențele cu caracter de integrare, prin care voluntariatul solicită implicarea persoanelor și a întregii comunități în identificarea și soluționarea unor probleme. Fără îndoială, este o posibilitate de acțiune pentru cei care nu pot să se reprezinte singuri; pentru alții, este o ocazie de a participa ca voluntari la promovarea unor schimbări în societate.

Astfel, voluntariatul devine o componentă fundamentală a societății civile, unde sunt antrenate, mobilizate cele mai nobile aspirații ale omenirii – *ajutorul reciproc, pacea, libertatea, oportunitatea, toleranța, competitivitatea, siguranța, justiția* etc. Voluntariatul promovează solidaritatea la nivel de instituție, familie și comunitate, fiind o modalitate de a organiza eficient timpul în scopul afirmării personale și dezvoltării comunității.

VOLUNTARIATUL – O NOUĂ MODALITATE DE EDUCAȚIE NONFORMALĂ ȘI DE ACTIVIZARE A POTENȚIALULUI INTELLECTUAL AL CETĂȚENILOR

Secolul al XXI-lea este considerat un veac al personalității creative, libere și autonome, capabile să-și decidă propriul destin și propriile ”configurații”. O tendință a ultimilor ani este migrația intensificată a cetățenilor și sporirea contactelor cu persoane din alte țări. Cei care pleacă peste hotare acumulează experiența bogată a altor state, iar cei care rămân să învețe, să lucreze și să trăiască în Republica Moldova ar trebui să se mobilizeze mai activ pentru soluționarea problemelor proprii și ale comunității. În acest context, devine foarte important schimbul de bune practici dintre cetățeni, iar voluntariatul reprezintă un element de noutate, care le permite tinerilor din țară să se manifeste în mod plenar.

Alături de familie și școală, societatea are o influență tot mai mare asupra formării și dezvoltării competențelor copiilor și ale tinerilor, prin intermediul programelor și proiectelor ONG-urilor, al mass-mediei, Internetului și, în special, prin grupurile de interes în care se implică. Participând la acțiuni de voluntariat, un cetățean *activ* este provocat să devină mai deschis spre învățarea și transmiterea cunoștințelor și a deprinderilor formate către alte persoane: astfel, va înțelege mai bine cum poate

să își pună în aplicare propriul demers. Doar asemenea cetățeni pot deveni *proactivi*, adică se pot mobiliza pentru a soluționa probleme proprii, ale instituției/organizației, ale familiei și comunității. Orice activitate proiectată, desfășurată calitativ, din suflet și cu pasiune, creează condiții și constituie un imbold pentru a iniția și alte activități, la nivel mult mai înalt și cu mai multă implicare. Ca rezultat, cetățenii devin *reactivi*, percepend dezvoltarea ca un proces perpetuu, o reacție în lanț, o evoluție spre schimbare, care creează un cadru prielnic pentru alte participări și realizări.

În instituțiile de învățământ, activitățile de voluntariat pot fi organizate pe diverse domenii, cum ar fi:

- ✓ *științific* (implicarea în inițierea unor demersuri de cercetare sau de creație);
- ✓ *social* (activități de îngrijire a bolnavilor și de acordare a asistenței de prim ajutor sub supravegherea specialiștilor, activități de mentorat, consiliere și informare pentru persoane cu necesități speciale, asistență în reducerea și evitarea stresului etc.);
- ✓ *civic* (promovarea acțiunilor cu caracter democratic în comunitate prin activități de instruire și informare, colectarea de semnături, expedierea de scrisori către organele de decizie în sprijinul unor inițiative în comunitate și implementarea acestor inițiative; semnalarea oricăror abuzuri și organizarea de activități pentru soluționarea acestor probleme etc.);
- ✓ *sănătate* (campanii de promovare a modului sănătos de viață – educație sexuală, alimentație sănătoasă, prevenirea fumatului și/sau a utilizării drogurilor etc., servicii pentru pacienții din spitale și acordarea ajutorului la domiciliu, organizarea de emisiuni radio, concursuri etc.);
- ✓ *ecologic* (igienizarea unor parcuri sau zone de joacă pentru copii și menținerea lor în ordine, campanii de promovare a reciclării diverselor materiale, acțiuni de plantare a pomilor, de salubritate în comunitate etc.);
- ✓ *cultural* (organizarea de activități în parteneriat cu instituțiile culturale, campanii de promovare a instituției și a serviciilor în cadrul comunității prin manifestări culturale de masă, activități în colaborare cu alți parteneri pe subiecte de interes pentru tineri etc.);
- ✓ *administrativ* (tehnoredactarea de materiale, realizarea de publicații, traducerea materialelor, realizarea și menținerea revistei școlare, administrarea site-ului instituției sau a unor pagini în rețelele de socializare etc.);
- ✓ *sportiv* (promovarea în comunitate prin activități concrete a sportului ca parte esențială a unui stil de viață sănătos, organizarea unor exerciții de

relaxare sau energizare pentru vârstnici sau copii, amenajarea de spații adecvate pentru activitatea sportivă, activități de instruire pentru doritorii să practice anumite sporturi etc.);

- ✓ *cooperare internațională* (promovarea păcii și a drepturilor universale ale omului prin activități comune organizate virtual sau real cu tineri din diferite țări, organizarea de evenimente pentru promovarea interculturalității și a toleranței, acțiuni de conștientizare și combatere a traficului de ființe umane, implicarea în competiții de dezbateri despre efectele globalizării, expoziții foto, vizionarea de filme pentru cunoașterea diferitelor culturi, consolidarea dialogului intercultural și conștientizarea problemelor globale ale omenirii etc.).

Astfel, voluntariatul devine o sursă importantă pentru dezvoltare personală și afirmare în carieră. Implicându-se în acțiuni de voluntariat în comunitate, cetățeanul adoptă o poziție și o atitudine activă, își dezvoltă diverse abilități, competențe, își îmbunătățește comunicarea în limba maternă și/sau în alte limbi, învață care este rolul muncii în echipă și cum să aplice diverse tehnici de negociere și cooperare, își lărgeste cercul de prieteni și de specialiști din varii domenii, își dezvoltă cultura generală, devine mai înțelegător și mai tolerant, își dezvoltă inteligența emoțională, participă dezinteresat la evenimente prin care se schimbă pe sine, iar aceasta contribuie la schimbări în societate. Deși probabilitatea confruntării cu situații problematice este mare, prin perseverență și consecvență în acțiuni, voluntarul va obține o experiență extraordinară, va învăța să reacționeze și să ia atitudine față de întâmplări mai puțin obișnuite, să elaboreze și să implementeze proiecte, să obțină respect și recunoaștere în societate. Însă cel mai important beneficiu al voluntariatului rezidă în faptul că lumea devine mai bună și mai consolidată, deschisă să îmbrățișeze schimbarea, iar multe persoane mai triste și fără speranță de viață pot primi ajutor.

MANAGEMENTUL ACȚIUNILOR DE VOLUNTARIAT ÎN INSTITUȚIA DE ÎNVĂȚĂMÂNT

În Liceul Teoretic Republican *Aristotel* (fostul Liceul AȘM), voluntariatul a devenit parte componentă a Planului de învățământ, aprobat de Ministerul Educației încă în anul 2014. Este prima instituție de învățământ secundar general din Moldova acreditată în calitate de instituție-gazdă, obținând dreptul de a oferi servicii de voluntariat în comunitate. Voluntariatul a devenit o oportunitate pentru liceeni, fiind inclus și în planul-cadru experimentat în instituție. Pentru a-i instrui și a-i coordona eficient pe tineri în acest domeniu de activitate, a fost elaborat curriculumul pentru voluntariat. Astfel,

elevii au obținut posibilitatea să desfășoare acțiuni de voluntariat atât în incinta liceului, cât și în comunitate, încheind acorduri de parteneriat cu diverse instituții și organizații neguvernamentale din mai multe localități ale republicii.

Liceul are legături strânse cu numeroase instituții și organizații, printre care se numără: ARTICO, Centrul *Dezvoltare și Parteneriat*, Consiliul Local al Copiilor și Tinerilor, Școala pentru Democrație (București, România), Asociația Obștească *Lumina cunoașterii*, AGIRoMd, Debate Academy, Amnesty International Moldova, Banca Națională, Centrul pentru Jurnalism Independent din R. Moldova și altele.

Beneficiarii direcți ai acțiunilor de voluntariat sunt cei peste 200 de elevi ai liceului, peste 500 de tineri din comunitatea cu care interacționează voluntarii, precum și bătrânii, copiii cu cerințe speciale instituționalizate, liderii voluntari din instituțiile care au nevoie de suport logistic. Beneficiarii indirecti ai acțiunilor de voluntariat sunt membrii ONG-urilor, părinții, agenții publice, reprezentanții mass-mediei și cetățenii din comunitate.

În prezent, în acțiuni de voluntariat sunt antrenați 147 de elevi, precum și absolvenți și tineri din alte instituții. Fiecare licean își elaborează un plan de activități, identificându-și domeniul de intervenție și alocând timp când este disponibil.

În cadrul Senatului liceului activează Departamentul Voluntariat, care are scopul de a organiza elevii la nivel de autoconducere și a identifica posibilități pentru acțiunile de voluntariat. Atribuțiile principale ale departamentului sunt: elaborarea planului de activitate; colaborarea cu organizațiile de voluntariat din alte instituții; diseminarea bunelor practici în domeniu; analiza necesităților comunității cu referire la implicarea voluntarilor; analiza rapoartelor voluntarilor, a programelor de activitate din clasă și elaborarea unui raport sintetic; organizarea unor expoziții de fotografii și a conferinței de totalizare a activității voluntarilor; publicarea materialelor promoționale.

În instituție activează și un coordonator de voluntari, care demonstrează mai multe calități:

- este un promotor al valorilor personale și comunitare;
- este deschis pentru schimbare;
- este un bun mentor, mediator și un îndrumător eficient al voluntarilor;
- este un exemplu pentru voluntari și diseminează bunele practici ale voluntarilor;
- ghidează eficient activitatea voluntarilor, pornind de la valorificarea multiplelor inteligențe ale persoanei;
- este capabil să înțeleagă nevoile individuale care se reflectă în nevoile echipei și ale comunității;

- stimulează și promovează voluntarii, le recunoaște meritele, pornind de la motivațiile individuale și cele de grup;
- posedă inteligență cognitivă și inteligență emoțională dezvoltate;
- elaborează și aplică un sistem eficient de înregistrare și păstrare a documentelor, a datelor și informațiilor pertinente referitoare la voluntariat;
- demonstrează competențe de instruire și de consiliere a voluntarilor;
- diseminează experiența de organizare a voluntariatului și bunele practici din domeniu pe rețelele de socializare, pe alte site-uri, în mass-media etc.;
- identifică domeniile de activitate ale voluntarilor și creează deschideri pentru oportunități de implicare și manifestare a voluntarilor;
- demonstrează competențe de ghidare a voluntarilor în completarea rapoartelor, implică persoanele interesate în analiza rapoartelor și respectarea cerințelor vizate;
- promovează voluntariatul ca o cale de împlinire personală, profesională și ca o resursă necesară dezvoltării comunității;
- demonstrează interes continuu pentru creșterea profesională, pentru implicare în proiecte comunitare;
- promovează valorile unei societăți deschise și democratice.

Participarea elevilor în acțiunile de voluntariat se înregistrează în *Raportul de voluntariat*, prezentat lunar coordonatorului din instituție. La finele anului de studii, voluntarilor li se eliberează certificate, diplome de merit și medalii. În ultimii doi ani, la Festivalul Republican al Voluntarilor, Liceul *Aristotel* a fost menționat drept una dintre cele mai active instituții-gazdă, ocupând locul III (2016) și II (2017), alături de ONG-urile din domeniu.

Astfel, în Liceul *Aristotel* voluntariatul a devenit nu doar o obișnuință, ci și un stil de viață, promovat intens în rândul tinerilor prin diverse acțiuni.

REFLECȚII

Voluntariatul este conceput ca o oportunitate pentru cetățeni, în special pentru tineri, de a obține o experiență inedită în viață și de a fi apreciați pentru implicare dezinteresată în soluționarea problemelor altor persoane sau ale comunității. Antrenați în acțiuni de voluntariat, mulți cetățeni nu își mai pot imagina viața fără această activitate, întrucât voluntariatul oferă o mulțime de oportunități: de la implicare în organizarea unor evenimente, de la ajutor acordat ONG-urilor sau persoanelor cu anumite nevoi la integrare în unele instituții și organizații, unde se

stabilesc noi legături, se acumulează noi cunoștințe și, desigur, experiențe de neuitat.

Prezentăm opiniile unor tineri implicați în acțiuni de voluntariat:

- Datorită activităților realizate în anii precedenți, am aflat care este scopul și semnificația voluntariatului, am descoperit oportunitățile care există în acest domeniu. Împreună cu echipa de voluntari, am obținut experiențe inedite și mi-am făcut prieteni noi. Îmi pare bine că în anul curent sunt implicată direct în conducerea activităților Clubului de voluntari din liceu și vreau să fac mai multe pentru ca acest departament să devină cel mai activ din instituție. (A. S., 18 ani)
- Voluntariatul este cel mai bun exemplu de participare civică într-o democrație reală. Suntem deprinși să votăm o dată la 4 ani la alegeri, dar când te oferi voluntar, votezi în fiecare zi pentru comunitatea în care vrei să trăiești. Iată de ce am ales să fac parte din marea Familie a Voluntarilor. Mi-aș dori ca activitatea de voluntariat să-i determine pe colegi să-și dedice timpul și să-și demonstreze abilitățile în cadrul unor evenimente de interes comunitar. (A. C., 17 ani)
- Pentru mine, voluntariatul este un mod util de a petrece timpul liber. De când sunt implicată în acțiuni de voluntariat, văd lumea cu alți ochi. Voluntariatul mă ajută să mă dezvolt multilateral și să dobândesc o experiență care îmi va fi de folos în viitor. (M. S., 19 ani)
- Îmi place să ajut oamenii, de aceea încerc să particip pe cât e posibil la acțiuni de voluntariat. Îmi doresc cel mai mult să mă implic în activități de ajutorare a copiilor. A fost dificil să identific o organizație în domeniu, însă, într-un final, am găsit. Acum sunt foarte fericită, deoarece, de 10 luni, în fiecare duminică, merg în vizită la copiii de la Institutul Oncologic (2 secții), deoarece pot să le ofer acestor mici pacienți zâmbete, pot să-i ascult, să le împărtășesc bucuria când pleacă acasă. Fiecare copil este deosebit și fiecare are problemele sale, dar, cu toate acestea, sunt niște copii care dispun de atâta entuziasm, încât, uneori, îmi pare că ei mă încarcă cu mai multă energie pozitivă și mă luminează poate mai mult decât eu pe ei. Cea mai mare fericire este atunci când știi că duminica ei te așteaptă cu nerăbdare. Poate nu e bine că le cultivăm o deprindere, dar aș putea afirma că acești micuți mi-au schimbat modul de gândire, mi-au demonstrat că în viață există situații cu mult mai dificile decât cele pe care noi le considerăm grele, că ar trebui să trecem peste toate cu demnitate. Ei sunt cei care îmi aduc bucurie în suflet și o fac să se mențină mult timp. (M. M., 19 ani)
- Consider că fiecare persoană care s-a implicat vreodată în activități de voluntariat a lăsat o bucată din inima sa copiilor care, de la o vârstă fragedă, se confruntă cu probleme de sănătate. Acest proiect m-a ajutat să înțeleg adevărata problemă a cancerului în societate. Cred că asemenea inițiative se vor răspândi în întreaga lume, deoarece este

cel mai eficient mod de a depăși greutățile – ajutându-i pe alții. (A. M., 16 ani)

- Fiind un voluntar activ, pot afirma că voluntariatul este o posibilitate unică de a învăța lucruri noi, cum ar fi organizarea eficientă a timpului. Voluntariatul oferă șansa unui management reușit al timpului, dar și de a cunoaște o mulțime de oameni noi, care îți împărtășesc interesele. (N. A., 20 ani)
- Voluntariatul în Republica Moldova încă nu este acceptat de unii cetățeni. Însă noi, voluntarii, când vedem zâmbetele pe fața copiilor și a bătrânilor pe care îi ajutăm, când auzim un „mulțumesc” venit din inimă, ni se umple sufletul de fericire. Nu este nimic mai frumos și mai încurajator decât momentele când lucrezi din greu și oamenii admiră ceea ce faci pentru comunitate, când vezi pe chipurile lor bucurie și recunoștință. Unii chiar afirmă că suntem niște proști, că nu ne alegem cu nimic din asta, că stăm și înghețăm cu orele afară sau oferind anumite servicii, însă cred că aceștia nu cunosc adevăratul sens al vieții și al noii experiențe. (C. R., 18 ani)

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Declarația Universală cu privire la voluntariat. 2001. Pe: https://www.worldvolunteerweb.org/fileadmin/docs/old/html/2001/01_01_18INT_vol_declaration
2. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova ”Cu privire la implementarea Legii voluntariatului nr. 121 din 18.06.2010”.
3. Manifestul pentru voluntariat în Europa. 2006. Pe: https://www.cev.be/Documents/CEVManifesto_RO
4. Programul UNV (United Nations Volunteers), ONU, 1970. Pe: <https://www.unv.org/fileadmin/docdb/pdf/2007/NR034924>
5. Voluntariatul și mentoratul în acțiune. Tinerii activi – proactivi – re-activi. Chișinău: Pontos, 2017.
6. <https://www.liceu.asm>.
7. https://shareandconnect.theewc.org/Group/48/Summer_Academy:_Democracy_at_School_2014#tb_3
8. <https://www.facebook.com/voluntariilasm>